

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАСШТАБЕ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Абдупаттахова Шахноза Муроталиевна

Учитель начальных классов

Город Ташкент Учтепинский район 296-школа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11542369>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2024 yil

Ma'qullandi: 05-June 2024 yil

Nashr qilindi: 10-June 2024 yil

KEY WORDS

*креативное мышление,
международные исследования,
PISA.*

ABSTRACT

Большое внимание уделяется системе образования в нашей стране, целью которой является то, чтобы наши молодые студенты стали современными, образованными и квалифицированными людьми на уровне мировых стандартов. В них ведется последовательная работа по воспитанию патриотизма, гуманизма, профессиональных качеств, раскрытию способностей и талантов, воспитанию физически и духовно зрелых личностей. Эти важные задачи планируются и реализуются последовательно.

ВВЕДЕНИЕ

Активное использование передовых педагогических технологий в образовательном процессе, повышение эффективности обучения, анализ и внедрение в практику – одна из важных задач современности. Чрезвычайно важно развивать мышление, сознание, мировоззрение учащихся, превращать их из свободных слушателей в свободных участников. Учитель должен быть ведущим на уроке, а ученики – участниками. При решении этой задачи преимущество инновационной деятельности приносит многогранный эффект. Поскольку начальное образование является основным звеном общеобразовательной школы, в этом процессе необходимо уделять больше внимания совершенному развитию личности учащегося. Обязанности учителей начальной школы безграничны. Они приучают учеников, только что ступивших на порог школы, к школьной жизни и открывают им путь к получению современного образования. В этот период формируется отношение детей к учебе и умственный потенциал. Это также показывает, что задача учителей начальных классов ответственна.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В разных регионах мира творческие идеи стали основой развития человеческой культуры, развития естественных наук, философии, искусства и гуманитарных наук. Креативное мышление отличается от просто случайного мышления. Креативное мышление – это реальная компетентность, основанная на знаниях и опыте, которая создает условия для достижения людьми ожидаемых результатов в напряженных и

сложных ситуациях. Миссия образования – предоставить студентам необходимые компетенции для будущего успеха. Благодаря этому они помогают адаптироваться к быстро меняющемуся в процессе глобализации миру, где пропагандируется грамотность и цифровизация, а также гибкие работники с современными требованиями.[1,26-п]

В результате у студентов формируется творческое мышление, у них развиваются способности использовать новые технологии для решения текущих проблем, работать в еще не созданных отраслях, выполнять задачи, которые не могут выполнить машины, решать глобальные проблемы. В школах потребность учащихся в творческом мышлении возрастает в связи с требованиями школьного рынка. Значение школы в жизни общества состоит в том, чтобы дать учащимся почувствовать себя частью общества, внести свой вклад в развитие общества и выполнить свои обязанности перед ним. [стр. 2,120]

Международные исследования, повышая творческое мышление студентов, гарантируют, что они по-новому подходят к опыту, событиям и ситуациям, и помогают им получить знания. Чтобы ускорить мышление, любознательность и мотивацию ученика, необходимо разрабатывать новые стили технологии и формы обучения, раскрывающие новые стороны его творчества. Эти стили развивающего обучения помогают медленным ученикам проявить себя и повысить их интерес. Творческое мышление, как и любой другой навык, может быть целенаправленным и практичным.

Исследование PISA 2022 больше фокусируется на процессе творческого мышления только 15-летних учащихся. Это международное исследование не выделяет творческих учащихся, а оценивает, насколько хорошо процесс обучения учащихся навыкам мышления и выражения и таким навыкам интегрирован со школьной деятельностью или другими особенностями образования. Основная задача исследования PISA — предоставить информацию международного уровня о навыках творческого мышления, позволяющих добиться больших результатов в сфере образования и педагогики. Следует отметить, что формирование навыков творческого мышления в процессе обучения, возможностей творческого мышления в процессе обучения учащихся средних школ приведет к очевидным результатам. При этом, исходя из усвоения учащимися, задания должны быть тесно связаны с преподаваемыми в школе предметами, а практические и контрольные задания должны быть простыми и простыми, близкими к заданиям, выполняемым в классе или вне класса. Сбор данных о различных аспектах творческого мышления в исследованиях PISA довольно сложен. Но это одна из главных задач. В программе PISA оценка творческого мышления учащихся состоит из тестовой и общеинформационной частей. Информация, предоставляемая в процессе работы с заданиями, необходимая для рассуждения и оценки в тестах, будет находиться на уровне развития творческого мышления учащегося. Собранная общая информация дополняется другими творческими подходами (открытость, целенаправленность, надежность), направленными на развитие творческого мышления учащихся посредством активного участия в аудиторной и внеклассной деятельности. [стр. 3.60]

Занятия, организованные на основе педагогических технологий, должны отвечать потребностям обучающегося по методам организации и способам

проведения. Потому что такие занятия ближе психике ребенка. Достижение цели, основанное на возбуждении у учащихся интереса, стремления и стремления к усвоению учебного материала, является мотивацией, которая представляет собой внутреннее сближение преподавателя и учащихся. В системе образования под термином «инновационный» понимают привнесение инноваций в цель и содержание образования, новый подход, организацию деятельности во взаимодействии педагога и обучающегося, процесс совершенствования педагогических технологий, а также процесс совершенствования педагогических технологий. совокупность методов, форм и средств обучения. В процессе обучения в начальной школе большое значение имеет развитие мотивации учащихся к учебе. Потому что мотив вызывает у учащихся интерес к учебному процессу, побуждает их активно участвовать в уроке и приобретать знания. Интерактивные методы очень помогают развить мотивацию к учебе. Не следует забывать, что необходимо учитывать возраст и уровень образования большего количества детей в начальных классах. Лучше всего учить их с помощью простых, легких и трудоемких игровых упражнений. Деятельность, связанная с окружающей средой, развивает у детей мышление, мировоззрение, свободомыслие, выразительные способности, навыки самостоятельной работы. Особенность использования инновационных технологий в ходе урока заключается в том, что они реализуются посредством совместной деятельности преподавателя и учащихся. Учебный процесс включает в себя деятельность преподавателя и учащихся. [4,8-6]

Деятельность преподавателя заключается в объяснении учебного материала, повышении интереса учащихся к науке, углублении их мышления и формировании этики, руководстве самостоятельной деятельностью учащихся, проверке и оценке их знаний, умений и навыков. Технология «Рыбий скелет». Данная технология демонстрируется через рисунок модели рыбы, на котором учащиеся стараются полностью раскрыть проблему. На листе бумаги рисуется рисунок скелета рыбы, а в верхней его части пишется задача, которую предстоит решить. Внизу написаны способы решения проблемы. Например, на уроках дорожного движения по теме «Правила дорожного движения» «Зачем нужен светофор?» Если у них возникнет проблема, дети своими мыслями обогатят аквариум. [стр. 5.75]

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальная программа подготовки кадров» определили основные перспективы и направления воспитания молодого поколения. Основные направления коренной реформы образования были отражены в «Национальной программе подготовки кадров». В нем говорится, что «Непрерывное образование создает необходимые условия для формирования творческой, социально активной, духовно богатой личности и подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных кадров». Также в программе: «Создание передовых педагогических технологий образования, современных учебно-методических комплексов и дидактическое обеспечение учебно-тренировочного процесса».[6,96-п]

Это было указано как одна из главных задач общего среднего образования. Действительно, инновационные подходы и современные педагогические технологии повышают общность образовательного процесса. Сегодняшняя эпоха характеризуется активным использованием глобальной информационной сети, которая не ограничена

в размерах и скорости передачи информации. Широкое использование мультимедиа и анимации повышает интерес учащихся к урокам и уровень знаний. Нам необходимо тщательно прививать компетенции на каждом уроке. При этом мы должны уметь использовать новые педагогические технологии, инновационные идеи, интерактивные методы и творческие подходы в обучении. Я верю, что студенты получают достаточно знаний благодаря инновациям, которые мы создаем. В своей работе я использую множество новаторских идей и различных дидактических игровых упражнений. Даже наши простые игровые упражнения будут очень интересны и запоминаются школьнику. На занятиях по чтению мне особенно нравятся «Юные актеры», «Веселые зайчики», «Это мое», «Чемпион», «Цепочка», «Продолжить», «Цепочка пословиц», «Метод синквейна», «Диаграмма Венна», Я часто использую такие методы и обучающие упражнения, как технология «Зигзаг», «Найди и найди». Это, конечно, часто исходит из творческого мышления. [стр. 1718]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мнению некоторых учителей, кажется, что развитие творческого мышления ученика предполагает участие в других видах деятельности, выходящих за рамки учебной программы. Фактически учитывается способность учащихся творчески мыслить по всем предметам. Еще одним преимуществом творческого мышления является то, что учащийся приобретает базовые знания, поддерживая способность искать и открывать, а не путем запоминания.

Использованная литература:

1. Абдукадыров А.А., Бегматова Н.Х. Методика использования мультимедийных технологий в образовательных учреждениях (Методическое пособие) – Versus: 2011.
2. Толипов О., Усмонбоева М. Прикладные принципы педагогических технологий. - Т.: Наука 2006.
3. Бабаева Д. Теория и методика речевого развития. ТДПУ. 2018.
4. Данные Интернета.
5. <https://tsbm.uz/uploads/news/49e2a80e5889f9ea332de232a2928e17.jpg>
<http://psycnet.apa.org/record/1988-98009-002> (по состоянию на 29 марта 2018 г.).
6. Yusupova, M. J. (2023). YANGI O 'ZBEKISTON YOSHLARIDA VANANPARVARLIKNI TARBIYALASH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. SCHOLAR, 1(16), 180-188.
7. Jalgasbaevna, Y. M. (2023). YANGI O 'ZBEKISTON YOSHLARIDA VATANPARVARLIKNI TARBIYALASH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. Science and innovation, 2(Special Issue 13), 646-650.
8. Юсупова, М. Ж. (2023). ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ–ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. Educational Research in Universal Sciences, 2(4 SPECIAL), 866-877.
9. Бегетто, Р. и М. Карвовски (2017), «На пути к распутыванию творческих убеждений в себе», в Карвовски.
10. Томпкинс, Г. (1982), «Семь причин, почему детям следует писать рассказы», *LanguagArts*, Vol. [3] 59/7, стр. 718–721, <https://www.jstor.org/stable/41405103>.